

**ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА АРАЛЬСКОГО МОРЯ И РАСТИТЕЛЬНОГО
ПОКРОВА**

Бердиев Шавкат Жураевич,

*в.и.о профессора кафедры "Мелиорация и земельного кадастра" Каршинского
государственного технического университета*

Ашуров Улугбек Муродилла угли,

*магистрант 2-го курса направления образования "Гидравлика и строительство инженерных
сооружений"*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19438759>

Несмотря на наличие наблюдательных метеорологических станций на территории Приаральского региона продемонстрировать точные границы влияния моря на окружающую территорию не представляется возможным. По данным многих авторов общая картина зоны влияния моря как в многолетнем периоде, так и при его распределении внутри года основывались не на исследованных и фактических экспериментальных данных. Нет единого мнения о зоне распространения увлажняющего действия моря и влияния его на изменение климата за многолетний период. В многочисленных материалах авторов, занимавшихся вопросами моря, зона его распространения оценивается от 200 до 250 км.

Известно, что с 1963г начался процесс понижения уровня моря он соответствует периоду создания специализированных рисоводческих хозяйств в низовьях реки Амударьи. При этом в контуре орошения создавалась искусственная водная поверхность в низовьях реки Амударьи с площадью около 100 тыс.га, что привело к значительному локальному смягчению климата. В зоне орошения в целом увеличились площади поливных земель что привело к повсеместному повышению влажности воздуха. Безусловно в зоне активного влияния моря в радиусе 60 -70 км от уреза воды происходит заметное изменение климата т.е он становится резко континентальным, но в зоне орошаемых земель в результате освоения крупных массивов пустынных земель происходит некоторое смягчение климата.

Анализ многолетних материалов по метеостанциям Кунград, Чимбай, Нукус за период 2010 - 2025 гг. показывает незначительное повышение температуры воздуха по пятилеткам (табл.1).

Изменение среднегодовой температуры воздуха по пятилеткам

Таблица 1

Периоды	Метеостанции		
	Чимбай	Нукус	Кунград
1981-1985	10,9	11,9	11,1

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

1986-1990	10,8	11,5	10,8
1991-1995	10,8	12,0	11,3
1996-2000	10,8	11,5	10,7
2001-2005	11,6	12,2	11,3
2006-2010	11,5	12,8	12,5
2011-2015	11,8	12,9	12,7
2016-2020	11,9	12,8	12,8
2021-2025	12,0	12,9	12,9

Как видно из данных табл.1 по всем метеостанциям в последние годы наблюдается некоторое повышение температуры воздуха.

Значительное изменение температуры воздуха происходит и по данным метеостанции Муйнак, расположенной на самом берегу бывшего моря в г. Муйнаке. В последние годы здесь наблюдается повышение температуры (табл.2).

Как видно из данных табл 2 в зимние месяцы наблюдается значительное повышение температуры (январь-март) также в летние месяцы, например в июне месяце разница достигает до 4,6 °.

Таблица 2

Годы	Месяцы												Ср Год
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1982-1992	-5,1	-4,2	0	6,5	15,3	19,2	23,9	32,7	16,3	10,1	4,7	-1,7	9,8
1993-2003	-4,5	-4,2	0,2	8,3	16,6	22,0	25,1	22,8	15,7	9,3	4,5	-1,8	10,3
2004-2014	-4,3	-3,3	1,3	9,6	18,1	24,8	24,4	22,3	17,0	10,0	2,0	-2,1	10,8
2015-2025	-4,4	-3,6	1,0	9,8	18,3	24,9	25,0	23,6	18,2	11,2	-1,1	-2,2	10,68

По данным Чуб В.Е. (2007) в Приаральском регионе наблюдается повышение температуры воздуха по метеостанциям «Чимбай», «Кунград», «Муйнак». С одной стороны сокращение площади Аральского моря приводит к повышению температуры в этом регионе, а с другой стороны - расширение площадей орошаемых земель приводит к понижению температуры воздуха.

По данным многолетних наблюдений влажность воздуха за период 1990 - 2025 гг. колеблется от 40 до 50 %. Анализируя многолетний ход колебания влажности воздуха по метеостанциям Нукус, Чимбай, Кунград видно, что за 35 летний период заметных изменений не происходит (табл.3).

Изменение влажности воздуха за многолетний период по метеостанциям Нукус, Чимбай, Кунград.

Таблица 3

Периоды	Метеостанции		
	Чимбай	Нукус	Кунград
1991-1995	45,2	48,0	44,7

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

1996-2000	40,1	40,6	40,0
2001-2005	48,5	47,5	48,2
2006-2010	41,0	49,8	43,3
2011-2015	49,6	43,6	43,7
2016-2020	49,7	48,6	44,2
2021-2025	49,6	49,7	43,4

По всей вероятности, на характер изменения влажности воздуха имеет значительное влияние освоение территорий, т.е. орошение земель особенно под посев риса.

В последние годы наблюдается незначительное снижение атмосферных осадков по метеостанции Муйнак (табл.4).

В последнее десятилетие происходило (2015 -2025гг.) значительное сокращение атмосферных осадков по метеостанции Муйнак. По остальным метеостанциям та же картина.

В целом при анализе литературных источников других регионов, также имеют место факторы повышения температуры воздуха на 1 - 2°C.

Поэтому утверждать, что повышение температуры воздуха по вышеуказанным метеостанциям, это влияние усыхания Аральского моря или на самом деле причина в глобальном потеплении в целом требует дополнительного уточнения.

Атмосферные осадки по метеостанции Муйнак

Таблица 4

Годы	Месяцы												Ср. год
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1991-2010	9	10	13	18	8	7	5	4	5	13	12	9	113
2011-2025	9	7	13	14	17	3	3	2	3	8	8	9	96

Изменения растительного покрова. Осуществляемые за последние 30 - 40 лет огромные водохозяйственные и мелиоративно-хозяйственные освоения на территории низовой реки Амударьи, особенно на прилегающих зонах «живой дельты» и вместе с тем резкое сокращение поступления воды ниже Тахиаташского гидроузла привело к коренному изменению в составе видов и площадей растительных сообществ, число которых составляла 655 видов.

С одной стороны увеличение площади орошаемых земель в дельтовой зоне способствовала восстановлению и поддержанию хозяйственной продуктивности тростниковых и рогозовых плавнево-болотных сообществ по окраинам освоенных земель, с другой стороны в результате сокращения поступления воды уменьшилась площадь тугаев на прирусловых валах действующих протоков и каналов.

В дельтовой части реки Амударьи можно выделить водно-болотные, тугайные, галофитные и пустынные типы сообществ.

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Водно-болотная растительность представлена в виде формации рогозы (Typha), тростника (Phragmites australis), роголистника (Scattophyllum) и частично в формации рдесты (Potamogeton) в основном встречающейся в зоне избыточного увлажнения. В связи с резким сокращением площади водно-болотных угодий сменяется их видовой состав и соответственно площадь их распространения.

Наиболее распространенный вид в дельтовых озерах и зонах периодического затопления - это тростниковая формация. Характерно то, что в последнее время в связи с сокращением площади посева риса уменьшаются площади тростниковых зарослей в зоне орошаемых земель. Повсеместное сокращение площади тростника в свою очередь наносит огромный ущерб животноводству.

Постоянные и основные древесные породы в тугаях-туранга (Populus arainal), лох (Elcacagnus tureomsnica), а такие виды как ива Жунгарская (Solis Songaria) и Вильгельма (S. Wilhelmsiana) в настоящее время в тугаях стали большой редкостью.

В настоящее время значительные площади туранговой формации сохранились в лучшем состоянии в заповеднике Бадай-тугай, заказнике «Нурымтубек» по берегам реки и по действующим протокам, таким как Казахдарья. На остальных участках дельты их площадь резко сократилась. В период 2021-25 годов в пределах дельты площадь тугайного леса, которая создает особый микроклимат и имеющая противоэрозийные, противодефляционные, рельефообразующие и другие функции, составляла 300 тыс.га. Однако, в результате осушения огромных ранее действующих площадей дельты они резко сократились и снизились до 25 - 30 тыс. га (Бахиев А., Трешкин С., 1995) (рис.1).

В настоящее время только в полосе русла Амударьи и отдельных действующих протоках имеет место распространение тугайных растений. Из кустарников особенно характерны многие виды гребенщиков (Tamarix), площадь которых в настоящее время резко сократилась, наблюдаются различные стадии деградации сообществ.

На территории дельты также имеют большое распространение солодковые сообщества, обусловленные благоприятным воздействием внешних факторов и эколого-биологическими особенностями вида. Она прорастает как в заливаемой пойме на самых разнообразных субстратах, а также залежах. В последние годы, в связи с заглублением грунтовых вод в процессе опустынивания в неосвоенной части дельты Амударьи, площадь, занимаемая коренными сообществами, резко сократилась, также резко сокращается их площадь на территории орошаемых земель, что связано с ее интенсивным промышленным производством. Урожай зеленой массы достигает 30-40 ц/га, а сена 10-40 ц/га. Общая площадь зарослей солодки в пойме

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Амударьи, пригодной для сенокосения составляет не более 3,0 тыс.га (Бахиев А.Б. 1995).

Также в этой зоне в последние годы резко сократилась площадь галофильной растительности, которая растет на средне и солончаковых почвах: (ажрековые сообщества (*Ailuropus litoralis*), ерманджингиловой (*Tamarix hispida*) и др).

Что ожидается в перспективе:

1. Если величина сброса речного стока ниже Тахиаташского гидроузла будет держаться в пределах от 0 до 4,0 км³ то через 8- 10 года вполне вероятно полное осушение восточной части Большого моря.

2. Судьба западной и восточной части Большого моря зависит от водоносности реки Амударьи. Если сток речной воды ниже Тахиаташского гидроузла будет колебаться в пределах от 5,0 до 15,0 км³ в год, то восточная часть моря с небольшой экваторией будет еще сохранена.

3. Анализ фактического материала за 1991-2025 гг. показывает, что снижение горизонта Большого моря по данным наблюдений метеостанции «Актумсук» в среднем составляет – 5,54 м в год. После осушения восточной части моря, если это случится, с уменьшением площади испаряемой водной поверхности темп снижения горизонта начнет замедляться, при этом притока речного стока, как со стороны Большого моря, так и Малого не будет.

Рис 1. Сокращение тугайных лесов в дельте реки Амударьи

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

В таких случаях западная часть Большого моря будет существовать значительно долгое время за счет осадков и подземного притока грунтовых вод. При сбросе речного стока ниже Тахиаташского гидроузла более 5 - 8 км³ в год в случае осушения восточной части моря на осушенном дне может произойти руслообразовательный процесс, который может стать продолжением русла реки Амударьи, но в связи с большой его протяженностью вода не будет доходить до западной части Большого моря потребность дельты равна – 3,8 - 4,0 км³/год.

Заключение: Анализируя характер изменения гидрологического, гидрохимического и гидробиологического режимов, происходящих в зоне Большого моря, можно сделать следующие выводы:

1. После разделения Аральского моря на две части, в период с 1987 по 2025 гг. в рассматриваемой зоне произошли крупные негативные изменения, то есть уровень Большого моря снизился на 96.52м (ноябрь 2025 г.). Соленость морской воды от 23 г/л повысилась до 102 г/л, площадь водной поверхности сократилась от 38100 км² до 13500 км² и объем воды от 375 км³ до 105 км³ соответственно.

2. Большое море полностью давно потеряло свое рыбохозяйственное значение.

3. Увеличилась площадь осушенного дна, которая является очагом соли и пыли переноса и ее величина за период с 1991 по 2025гг. составила 86200 км².

ЛИТЕРАТУРА:

1. Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису и народу Узбекистана 26.12.2025г
2. Выступление бывшего Президента Республики Узбекистан И. Каримова на встрече Глав Государств-учредителей Международного фонда спасения Арала, Апрель, 2009 г.
3. Духовный В.А. Водная и экологическая стабильность в Центральной Азии. Проблемы Аральского моря и Приаралья, Ташкент, 2008 г.
4. Курбанбаев Е.К. – Проблемы Арала и Приаралья. Материалы Международного семинара Экологические факторы и здоровье матери и ребенка в регионе Аральского кризиса. ФАН, АН Руз, 2001 г.
5. Программа конкретных действий по улучшению экологической и санитарно-экономической обстановки в бассейне Аральского моря на период 2013-2020 г., Душанбе, 2013 г.
6. Раззаков Р.М. – Принципы выявления антропогенно-нарушенных районов на территории 7. Узбекистана. Проблемы Арала и окружающая среда. Ташкент, 2000 г.
8. Рубанов И.В. – Геология Аральского моря – Ташкент, 1987 г.
9. Сорокин А.Г. О необходимости разработки правил регулирования стока рек бассейна Амударьи. Проблемы Аральского моря и Приаралья, НИЦ МКВК, Ташкент, 2008 г.
10. Сапаров, А. Б., & Джуманазарова, А. Т. (2022). СОСТАВЛЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНОВ ВОДОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ В ОРОСИТЕЛЬНЫХ КАНАЛАХ. In *Мелиорация как драйвер модернизации АПК в условиях изменения климата* (pp. 106-111).
11. Сапаров, А. Б., Нишанбаев, Х., & Тлеубергенов, Е. (2024). Динамика изменения урожайности сельскохозяйственных культур и мелиоративного состояния земель. *Пожаро-взрывобезопасность*, 3(16), 202-209.